

ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ УРОАНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА

ТУХТАЕВ Фирдавс Мухиддинович

Ассистент Самаркандский государственный медицинский университет

МАВЛЯНОВ Фарход Шавкатович

д.м.н., доцент Самаркандский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7322761>

Аннотация: Оптимизация хирургической тактики лечения уроандрологической патологии у детей. Для установления оптимальной лечебной тактики был проведен про- и ретроспективный анализ историй болезни детей с синдромом острой мошонки.

Ключевые слова: ангиография, синдромом острой мошонки, орхоэпидидимэктомия, перекрут яичка.

OPTIMIZATION OF SURGICAL TACTICS FOR THE TREATMENT OF UROANDROLOGICAL PATHOLOGY IN CHILDREN OF DIFFERENT AGES

Abstract: Optimization of surgical tactics for the treatment of uroandrological pathology in children. To establish the optimal treatment tactics, a pro- and retrospective analysis of the case histories of children with acute scrotum syndrome was carried out.

Key words: angiography, acute scrotum syndrome, orchiepididymectomy, testicular torsion.

ВВЕДЕНИЕ

По сей день важной проблемой современной медицины является диагностика ургентной патологии. Одной из таких распространенных патологий является уроандрологическая патология у детей. Повышенное внимание исследователей к репродуктивному потенциалу детей и подростков в последние десятилетия обусловлено ухудшением состояния соматического здоровья подрастающего поколения и увеличением доли патологии органов репродуктивной системы [1]. Для выбора подходящей тактики лечения при уроандрологической патологии необходимо до операции определить тяжесть процесса. Важное значение при таких патологиях имеют такие методы диагностики, как сцинтиграфия яичек, КТ, МРТ, лапароскопия. Но современные высокотехнологичные методы диагностики тяжелых форм уроандрологической патологии - ангиография, радиоизотопные методы, КТ, МРТ — не всегда могут быть применены в педиатрической практике. [2, 3]. Здоровье детей является одной из наиболее значимых социальных ценностей. Охрана детского здоровья – является важным составляющим для последующего развития нашей страны. От эффективности ее решения во многом зависит будущее страны. Одной из неотъемлемых частей анализа заболеваемости репродуктивной системы детей является ее своевременный и точный учет. С трудностями в постановке диагноза сталкивается даже опытный специалист. Определить основное заболевание зачастую невозможно ввиду: позднего обращения пациента, выраженной интоксикации или разнообразной сопутствующей патологии. Повышение с каждым годом количество мужчин с нарушениями фертильности, во многих случаях имеющими свои корни в детском возрасте, заставляет комплексно подходить к решению сложившейся проблемы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Было проведено открытое проспективное и ретроспективное изучение клинического материала с применением статистических и аналитических методов обследования и лечения 94 пациентов, госпитализированных в отделении детской хирургии

Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Самаркандского филиала в период с 2016 по 2021 гг по поводу синдрома острой мошонки. У 69 детей с синдромом острой мошонки было обнаружено перекрут яичка, что составило 73,4% всех больных с синдромом острой мошонки. Преобладало левостороннее поражение яичка — 43 (62,3%) случаев. Определено, что чаще всего перекрут яичка наблюдается в возрасте от 12 до 16 лет — 40,5 % детей. У 15 детей с синдромом острой мошонки было обнаружено перекрут и некроз гидатид Морганьи и у 10 детей синдром острой мошонки возникла в результате травмы в области яичка. Критериями включения явились дети в возрасте от 6 мес. до 17 лет с уроандрологическими патологиями, наличие добровольного информированного согласия родителей маленьких пациентов на обработку персональных данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ.

Для установления оптимальной лечебной тактики был проведен про- и ретроспективный анализ историй болезни детей с синдромом острой мошонки. Период исследуемого клинического материала – 2016-2021 гг. и включает результаты лечения 94 детей. По срокам госпитализации в центр наибольшую часть в структуре временного критерия преобладает раннее обращение – < 6 часов – 39 (41 %) детей, спустя 6-12 часов – 13 (14 %), через 12-24 часов – 10 (11 %) и > 24 часов – 32 (34 %). В неотложном плане проводилось УЗИ мочеполовой системы всем детям. Как видно, фактор риска отрицательного воздействия на репродуктивное здоровье: более ½ части детей (59 %) обратились позже 6 ч. Перекрут яичка в 85% случаев развился на фоне полного здоровья без провоцирующих факторов и определялся главной жалобой – боль в области яичка. Объективно наблюдалась болезненность яичка, гиперемия и отечность мошонки. При установлении диагноза «синдрома острой мошонки» использовалось ультразвуковое исследование и выявлялись признаки, присущие для перекрута яичка. Если от начала перекрута яичка прошло меньше 6 часов, то по ультразвуковому исследованию мошонки устанавливали замедление кровоснабжения в *arteria testicularis*, а во время ревизии мошонки – не полный перекрут яичка на 180°, в таком случае существует вероятность сохранить яичко и фиксировать его к оболочкам перегородки и мясистой оболочке. Если же прошло более 12 часов, то наблюдался перекрут яичка на 360° с отсутствием кровотока в тестикулярной артерии, деструктивными нарушениями в тканях яичка и придатка и симптомами водянки. В двух случаях через 12 часов от возникновения боли наблюдалось увеличение яичка в размерах, округлая форма, неправильное положение в мошонке, снижение эхогенности, неоднородная структура, скопление жидкости, снижение кровоснабжения. В другом случае – отсутствие кровоснабжения в паренхиме яичка, так называемый симптом «улитки» – это спиралевидный ход семенного канатика. При УЗИ с доплерографией – кровоснабжение яичка замедленно или отсутствует. Скоростные параметры артериального кровоснабжения резко снижены или вообще отсутствуют. Всем пациентам в неотложном порядке была выполнена ревизия мошонки. Во время операции у 55 (59%) больных, у которых во время УЗИ были обнаружены значительные нарушения яичка с отсутствием кровоснабжения, были обнаружены признаки некроза, им была выполнена орхоэпидидимэктомия. У 39 (41%) пациентов во время оперативного вмешательства яичко было жизнеспособным и им проводили репозицию и орхипексию. В настоящее время нет четко сформулированного алгоритма действий во время перекрута яичка. Однако анамнез и клиническая картина, не исключая перекрут яичка, должны

вести к хирургической ревизии без применения дополнительных методов обследования. При давности заболевания, не превышающей 4-6 ч с момента перекрута, отсутствии выраженного болевого синдрома, отека и гиперемии мошонки рекомендуется попытаться выполнить мануальную деторсию с хирургической фиксацией яичка [4, 5]. Хирургическая тактика зависит от жизнеспособности пораженного яичка. Во время ревизии органов мошонки мы оценивали цвет оболочек, вскрывали влагалищную оболочку и выводили из него жидкость. Потом производили открытую деторсию яичко, оценивали его жизнеспособность, наличие признаков некроза. Если яичко было вишневого цвета, жизнеспособно, обнаруживались признаки неполного перекрута яичка на 180° и время от возникновения перекрута яичка не превышало 6 ч, тогда раскручивали яичко в противоположном направлении срединному шву мошонки (изнутри наружу), то есть при перекруте правого яичка вращали его по часовой стрелке, а при перекруте левого яичка – против часовой стрелки.

ОБСУЖДЕНИЕ

После устранения перекрута яичка оценивали цвет яичка и на 10–15 мин обкладывали его салфетками, обильно смоченными теплым физ. раствором. Избыточную ткань влагалищной оболочки иссекали и коагулировали. Во избежание возникновения гидроцеле края влагалищной оболочки выворачивали и сшивали 2–3 швами синтетической рассасывающейся нитью 3-0. Затем яичко фиксировали к срединной перегородке мошонки за мясистую оболочку. При орхоэпидидимэктомии (т.е. при полном перекруте яичка на >360– 540°) и некрозе яичка его удаляли. В рану вводили дренажную трубку. Для профилактики воспаления и деструктивных нарушений назначали антибактериальный курс. При гистологии макропрепарата определялся геморрагический инфаркт яичка.

ВЫВОДЫ

Лечебная тактика при орхоэпидидимэктомия яичка должна быть только активно-хирургической. Следование протокола диагностики, лечения и реабилитационных мероприятий детей разных возрастов с перекрутом яичка позволило установить адекватную urgentную тактику лечения и последующее наблюдение.

Список использованной литературы

1. Abdurakhmanovich A. A., Akhtamkhon E., Alisherovich U. K. Pathogenesis, Clinic and Principles of Treatment of Burn Shock //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – Т. 9. – С. 20-25.
2. Abdurakhmanovich A. A., Furkatovich A. R. Methods of early surgical treatment of Burns //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 528-532.
3. Erkinovich K. Y. METHODS OF EARLY SURGICAL TREATMENT OF BURNS //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. Special Issue 4. – С. 184-188.
4. Gulnigor Y. HOW TO TEACH ENGLISH WORDS IN BEGINNER CLASSES //Research Focus. – 2022. – №. Special issue 1. – С. 3-6.
5. Gulnigor Y. MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI VA METODLARI //SO ‘NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 39-44.
6. Muzaffarovna Y. G. Challenges in Teaching English as a Second Language to Adults, Multilingual Settings and Teaching Methods //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2022. – Т. 12. – С. 17-22.

7. Muzaffarovna Y. G. Creating facilities in the educational system and knowing how to use them //PEDAGOGS journali. – 2022. – Т. 17. – №. 1. – С. 26-29.
8. Muzaffarovna Y. G. FOREIGN LANGUAGE TEACHING COMPETENCIES IN PRIMARY EDUCATION //Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL). – 2022. – Т. 3. – №. 09. – С. 15-21.
9. Muzaffarovna Y. G. INNOVATIVE METHODS OF TEACHING ENGLISH IN PRIMARY SCHOOLS //Research Focus. – 2022. – №. Special issue 1. – С. 7-10.
10. Muzaffarovna Y. G. MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING ENGLISH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. Special Issue 4. – С. 160-164.
11. Muzaffarovna Y. G. Yazdankulova Gulnigor Muzaffarovna //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 442-445.
12. Yazdankulova G. Innovative methods of teaching English in primary schools //Chet tillarni o'qitishda dolzarb muammolar, innovatsiyalar, an'analar, yechimlar va badiiy adabiyotlar tahlili. – 2022. – Т. 1. – №. 01. – С. 199-201.
13. АВАЗОВ А. А. и др. КУЙИШЛАРДА ЕРТА ХИРУРГИК ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ //ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ. – 2022. – Т. 7. – №. 4.
14. Авазов А. А., Хурсанов Ё. Э. У., Шакиров Б. М. ҚЎЛНИНГ ЧУҚУР КУЙИШИНИ ДАВОЛАШ ТАКТИКАСИ //Research Focus. – 2022. – №. Special issue 1. – С. 35-42.
15. Аллазов С. А. и др. Новый способ гемостаза при экстренной аденомэктомии простаты //Академический журнал Западной Сибири. – 2014. – Т. 10. – №. 3. – С. 39-39.
16. Ахмедов Р. Ф. и др. Диагностическая значимость уровня прокальцитонина при ожоговой болезни //Журнал Неотложная хирургия им. ИИ Джанелидзе. – 2021. – №. S1. – С. 11-12.
17. Ахмедов Р. Ф. и др. Наш опыт лечения ожогового сепсиса //Журнал Неотложная хирургия им. ИИ Джанелидзе. – 2021. – №. S1. – С. 10-11.
18. Бобокулов Н. А., Тухтаев Ф. М., Хамроев Г. А. ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЭХИНОКОККОЗА МОЧЕВОГО ТРАКТА //ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. – 2019. – С. 190-191.
19. Возианов А. С., Ишмурадов Б. Т., Тухтаев Ф. М. МЕТОД ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ БАЛЛОННОЙ ДИЛАТАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ПРИОБРЕТЕННЫХ СТРИКТУР МОЧЕТОЧНИКОВ //ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ И ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В НАУКЕ. – 2019. – С. 106-109.
20. Гафаров Р. Р. и др. Ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа–первая линия терапии эректильной дисфункции //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 5 (59). – С. 103-108.
21. Гафаров Р. Р., Тухтаев Ф. М., Хамроев Г. А. ПРОФИЛАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ АДЕНОМЭКТОМИИ ПРОСТАТЫ //Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2014. – С. 545-546.
22. Гафаров Р. Р., Хамроев Г. А., Тухтаев Ф. М. HoLER И ThuLER-Революционные методики энуклеации предстательной железы //Проблемы современных интеграционных процессов и пути их решения. – 2019. – С. 191-192.